

VÍDEO**Relações familiares em tempos de Coronavírus****Family relationships in Coronavirus times**

Palestra apresentada ao vivo pela plataforma ZOOM no dia 10 de abril de 2020

IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar.

OBJETIVO

Discutir as situações vividas a partir do conhecimento gerado pela COVID-19 no âmbito familiar.

.

Palestrante:**Psicóloga Márcia C. Estarque Pinheiro da Silva - (CRP 05/17721)**

Especialista em psicologia clínica, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica, Gestalt-Terapeuta, Coordenadora de curso de Especialização em Psicologia Clínica.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

https://youtu.be/MFK_omeknGY